

XOTIRA TURLARIDAN QANDAY TO'G'RI FOYDALANISH KERAK

G'ulomiddinova Minura Sabirjonovna

Qo'qon universiteti andijon filiali

Psixologiya yo'nalishi 1-bosqich talabasi

Xalimjonov Abduquduz Raximjon o'g'li

Qoqon unversitet Andijon fillyali

Kampyutir injineri va raqamli texnologiyalar kafedrası o'qtuvchisi.

Email: Xalimjonov1234@gmail.com.

Anotatsiya. Mazkur ishda inson xotirasi, uning turlari va ulardan samarali foydalanish yo'llari yoritilgan. Xotira — bu inson tafakkuri, bilimi va tajribasining asosi bo'lib, uni to'g'ri boshqarish o'quv jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi. Ishda qisqa, uzoq muddatli va emotsional xotiradan foydalanish usullari haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: xotira, tafakkur, diqqat, o'quv jarayoni, eslab qolish, psixologiya.

Kirish. Inson faoliyatining deyarli barcha jabhalarida xotira muhim o'rin tutadi. Xotira — bu o'tgan tajribani saqlash, uni kerakli paytda qayta tiklash qobiliyatidir. O'quv jarayonida xotira orqali bilimlar mustahkamlanadi, yangi ma'lumotlar o'zlashtiriladi. Shuning uchun har bir talaba va o'quvchi o'z xotirasidan to'g'ri foydalanish, uni rivojlantirish usullarini bilishi zarur.

Asosiy qism. Xotira bir necha turlarga bo'linadi:

1. Qisqa muddatli xotira — qisqa vaqt ichida olingan ma'lumotni saqlab turadi. Bu xotirani kuchaytirish uchun ma'lumotni takrorlash va yozib olish samarali usuldir.
2. Uzoq muddatli xotira — uzoq vaqt davomida saqlanadigan bilim va tajribalarni o'z ichiga oladi. Bunday xotira muntazam o'rganish, tahlil qilish, amaliyotda qo'llash orqali mustahkamlanadi.
3. Emotsional xotira — his-tuyg'ular bilan bog'liq voqealarni eslab qolish xususiyatidir. Inson o'z hayoti davomida aynan kuchli hissiyotlar bilan bog'liq voqealarni uzoq vaqt eslab qoladi.
4. Harakat xotirasi — harakat va ko'nikmalarni eslab qolish, masalan yozish, yurish, sport harakatlarini bajarish bilan bog'liq.

Xotiradan to'g'ri foydalanish usullari:

- O'qilgan ma'lumotni qayta hikoya qilish;
- Ma'lumotlarni qismlarga bo'lish va reja asosida o'rganish;
- Diqqatni jamlash va chalg'ituvchi omillardan qochish;
- Sog'lom turmush tarziga rioya qilish (uyqu, ovqatlanish, jismoniy mashqlar);
- O'rganilgan materialni amaliyotda qo'llash.

Psixologlar ta'kidlaganidek, xotirani rivojlantirishda mantiqiy fikrlash, diqqat va tasavvurni o'stirish katta ahamiyatga ega.

Xulosa. Xotira — inson aqliy salohiyatining muhim tarkibiy qismi bo'lib, uni to'g'ri ishlatish inson faoliyatining barcha sohalarida muvaffaqiyat kalitidir. Har bir inson o'z xotirasini mashq qildirish, muntazam ravishda o'rganish va takrorlash orqali uni kuchaytirishi mumkin. Xotiradan to'g'ri foydalanish — o'qishdagi yutuqlarning, mehnatdagi samaradorlikning va shaxsiy rivojlanishning asosi hisoblanadi.

Foydali adabiyotlar

1. Karimova V. M. — Umumiy psixologiya asoslari, Toshkent, 2018.
2. Zokirov O. — Psixologiyada xotira jarayonlari, Toshkent, 2020.
3. Nemov R.S. — Psixologiya: Darslik, Moskva, 2015.
4. G'anieva D. — Shaxs psixologiyasi, Toshkent, 2022.